

**ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARDAN “ZINAMA-ZINA” PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYASINI QO‘LLAGAN HOLDA AMMOFOS ISHLAB CHIQRISH
MAVZUSINI TALABALARGA TUSHUNTIRISH**

¹Yusupova G.X, ²Jumayev M. Sh

¹Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali, dotsent

²Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali, talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10160052>

***Annotatsiya.** Ta’lim jarayonida talabalarning turli qobiliyatlarini hisobga olishni, ularning individual qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni, o‘quv jarayonida shaxs faolligini rivojlantirishni ta’minlaydigan shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalarini qo‘llash. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari o‘qituvchi va talabaning ilmiy seminar o‘tishda, individual uy vazifalarini bajarishda, laboratoriya ishlari bo‘yicha individual hisobotlarni tayyorlashda, haftalik maslahatlashuvlarda talabaning individual muloqoti natijasida amalga oshiriladi.*

***Kalit so‘zlar:** pedogogika, ammosfos, diammoniy-fosfat, Zinama-zina texnologiya, usul tasnifi va maqsadi.*

***Аннотация.** Применение личностно-ориентированных образовательных технологий, обеспечивающих учет различных способностей учащихся в процессе обучения, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в процессе обучения. Личностно-ориентированные образовательные технологии реализуются в результате индивидуального общения учителя и ученика при проведении научного семинара, при выполнении отдельных домашних заданий, при подготовке индивидуальных отчетов о лабораторных работах, при еженедельных консультациях.*

***Ключевые слова:** педагогика, аммофос, диаммонийфосфат, лестница-Лестница технология, классификация методов и назначение.*

***Abstract.** The application of personality-oriented educational technologies that ensure the accounting of various abilities of students in the educational process, the creation of the necessary conditions for the development of their individual abilities, the development of personality activity in the educational process. Personality-oriented educational technologies are carried out as a result of the teacher and the student's individual communication during the course of a scientific seminar, the performance of individual homework, the preparation of individual reports on laboratory work, weekly consultations.*

***Keywords:** pedagogy, ammophos, diammonium-phosphate, Zinama-zina technology, method classification and purpose.*

Bugungi kunda oliy ta’lim muassasalari oldida ta’lim tarbiya berish sohasiga malakali, har tomonlama raqobatbardosh mutaxassislar yetkazib berish masalasi dolzarb bo‘lib turibdi. Oliy ta’lim muassasalarining professor-o‘qituvchilari tarkibi ta’lim jarayoniga qo‘yilgan talablarni chuqur o‘zlashtirgan bo‘lishlari kerak, bular: o‘zi o‘qitayotgan fanni a’lo darajada bilish, o‘z kasbini jon-dildan sevish, talabalarda fanlarga nisbatan qiziqish uyg‘otish, amaliy ishlarni hozirgi davr talablari asosida uyushtirish, chuqur bilimga ega bo‘lish kabilar. Bu kabi talablar o‘z navbatida bo‘ljak mutaxassislarning sifatini yanada yaxshilashga, ularni ijodiy fikrlovchi va tashabbuskor mutaxassislar qilib tarbiyalashga xizmat qiladi. Hozirda ta’lim jarayonida ilg‘or

pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali yuqori natijalarga erishmoqdamiz. Hozirgi kunda sog‘lom har tomonlama barkamol avlodni yetishtirish uzluksiz ta‘lim tizimida mehnat qilayotgan pedagogning saviyasiga, tayyorgarligiga va fidoyiligiga, yosh avlodni o‘qitish va tarbiyalash ishiga bo‘lgan munosabatiga bog‘liqdir. Bugun oliy va o‘rta maxsus ta‘lim muassasalariga ijodkor o‘qituvchi-pedagoglarning bo‘lishi davr talabidir. O‘qituvchi jamiyatning ijtimoiy topshirig‘ini bajaradi, shunday ekan, har tomonlama yetuk mugaxassislarni tayyorlashda o‘qituvchi muayyan ijtimoiy — siyosiy, pedagogik va shaxsiy talablarga javob berishi lozim. Shunday ekan, o‘qituvchi har tomonlama rivojlangan ilmiy tafakkuri, kasbiga tegishli mahlumoti, yahni o‘z fanining chuqur bilimdoni, pedagogik muloqot ustasi, pedagogik-psihologik va uslubiy bilim va malakalarni egalagan bo‘lishi hamda turli pedagogik vazifalarni tezda yechishni, vaziyatlarni sezishi, o‘rganishi va baholay olishi kerak. Pedagogik tahsir ko‘rsatishning eng maqbul usul va vositalarini tanlay olish qobiliyatiga ega bo‘lishi lozim. Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filialining 11A-20KT 4-bosqich talabalariga “Ammofos ishlab chiqarish texnologiyasi” mavzusini tushuntirishda ilg‘or pedagogik texnologiyalardan «Zinama-zina» texnologiya usulini qo‘llab dars o‘tildi.

Ammofos haqida qisqacha ma’lumotlar. Ammofos kulrang granulalar shaklida ishlab chiqariladi, yaxshi fizik-kimyoviy xususiyatlarga ega: u pishmaydi, yopishmaydi, to‘planmaydi, gigroskopik emas va saqlash paytida muzlamaydi, toksik emas, yong‘in va portlashga qarshi. Ammofos asosan monoammoniy fosfat ($(NH_4)_2HPO_4$) dan iborat bo‘lib, diammoniy fosfat $NH_4H_2PO_4$ bilan aralastiriladi.

Ammofos ($2H_3PO_4 + 3NH_3 = NH_4H_2PO_4 + (NH_4)_2HPO_4$) — tarkibida azot bilan fosfor bo‘lgan konsentrlangan mineral o‘g‘it. U asosan monoammoniyfosfat va qisman diammoniy-fosfat aralashma-sidan iborat. Donador Ammofos tarkibida ka-mida 10% azot, ko‘pi bilan 45% fosfor an-gidrid bor. Ammofosda ballast komponentlar bo‘lmaydi. Suvda eriydi, fizik xususi-yatlari yaxshi. Ammofosni har xil tuproqlarda qo‘llash mumkin. G‘o‘zaga ekishdan oldin (shudgorlashda, bahorgi haydashda, ekish oldidan, ekish vaqtida), gullash oldidan yoki gullagan vaqtida solinganida ham samarali. O‘zbekistonning paxtakor xo‘jaliklarida fosforli o‘g‘itlar yillik normasining 80% ni Ammofos tashkil etadi, chunki u boshqa murakkab konsentrlangan azotli-fosforli o‘g‘itlarga qaraganda samaraliroq. „Ammofos“ ishlab chiqarish birlash-masi (Olmaliq kimyo zavodi) va Samarqand kimyo zavodida ishlab chiqariladi.

Dars haqida ya’na qisqacha eng muhim ma’lumotlarni talabalarga berib o‘tdi. Dars mobaynida talabalarining bilimlarini ortirish va mustahkamlash maqsadida eng zo‘r o‘qitish metodlaridan biri bo‘lgan “zinama-zina texnologiya” usulidan foydalanildi.

Bu usul:

Texnologiyaning tavsifi. Ushbu mashg‘ulot talaba (yoki o‘quvchi) larni o‘tilgan yoki o‘tilishi kerak bo‘lgan mavzu bo‘yicha yakka va kichik jamoa bo‘lib fikrlash hamda xotirlash, o‘zlashtirilgan bilimlarni yodga tushirib, to‘plangan fikrlarni umumlashtira olish va ularni yozma, rasm, chizma ko‘rinishida ifodalay olishga o‘rgatadi. Bu texnologiya talaba (yoki o‘quvchi) lar bilan bir guruh ichida yakka holda yoki guruhlariga ajratilgan holda yozma ravishda o‘tkaziladi va taqdimot qilinadi.

Texnologiyaning maqsadi. Talaba (yoki o‘quvchi) larni erkin, mustaqil va mantiqiy fikrlashga, jamoa bo‘lib ishlashga, izlanishga, fikrlarni jamlab ulardan nazariy va amaliy tushuncha hosil qilishga, jamoaga o‘z fikri bilan ta’sir eta olishga, uni ma’qullashga, shuningdek, mavzuning tayanch tushunchalariga izoh berishda egallagan bilimlarini qo‘llay olishga o‘rgatish.

Texnologiyaning qo‘llanishi: ma’ruza(imkoniyat va sharoit bo‘lsa), seminar, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarida yakka tartibda yoki kichik guruhlarda o‘tkazish hamda nazorat darslarida qo‘llanilishi mumkin.

Mashg‘ulotda qo‘llaniladigan vositalar: A-3, A-4 formatlarda tayyorlangan (mavzuni ajratilgan kichik mavzuchalar soniga mos) chap tomoniga kichik mavzular yozilgan tarqatma materiallar, flomaster(yoki rangli qalam) lar.

Mashg‘ulotni o‘tkazish tartibi:

➤ o‘qituvchi talaba (yoki o‘quvchi) larni mavzularsoniga qarab 3-5 kishidan iborat kichik guruhlariga ajratadi (guruhlar soni 4 yoki 5ta bo‘lgani ma’qul);

➤ talaba(yoki o‘quvchi)lar mashg‘ulotning maqsadi va uning o‘tkazilish tartibi bilan tanishtiriladi.Har bir guruhga qog‘ozning chap qismida kichik mavzu yozuvi bo‘lgan varaqlar tarqatiladi;

➤ o‘qituvchi guruh a’zolarin tarqatma materialda yozilgan kichik mavzular bilan tanishishlarini va shu mavzu asosida bilganlarini flomaster yordamida qog‘ozdagi bo‘sh joyiga jamoa bilan birgalikda fikrlashib yozib chiqish vazifasini beradi va vaqt belgilaydi;

➤ guruh a’zolari birgalikda tarqatma materialda berilgan kichik mavzuni yozma(yoki rasm, yoki chizma) ko‘rinishida ifoda etadilar.Bunda guruh a’zolari kichik mavzu bo‘yicha imkon boricha to‘laroq ma’lumot berishlari kerak bo‘ladi.

➤ Tarqatma materiallar to‘ldirilgach, guruh a’zolaridan bir kishi taqdimot qiladi.Taqdimot vaqtida guruhlar tomonidan tayyorlangan materialar, albatta, auditoriya(sinf) doskasiga mantiqan tagma-tag(zina shaklida) ilinadi;

1. O‘qituvchi guruhlar tomonidan tayyorlangan materiallarga izoh berib, ularni baholaydi va mashg‘ulotni yakunlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsam, Agar amaliy mashg‘ulotlarni mustaqil o‘rganishga undovchi dars yoki qiziqarli ilg‘or metodlar orqali olib borilganda darsning samaradorligi ortadi, chunki bunda har bir talaba o‘zi mustaqil ravishda ishlashga majbur bo‘ladi va shunga yarasha tayyorgarlik ko‘radi hamda ular o‘zlarini o‘zlari baholaydilar. Shuning uchun, dars davomida birorta talaba ham chetda qolmaydi, talabalarni o‘zlariga bo‘lgan ishonchi, fanga va o‘zlari tanlagan kasbga qiziqishi ortadi, shu bilan birga talabalarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari sezilarli darajada ortadi. Talabaning doimo o‘z ustida ishlashi, mustaqil fikrlashi, olgan bilimlarini amalda qo‘llashi – uning aqliy faoliyatga ehtiyojini rivojlantiradi va talabalarni vaqtdan unumli foydalanishga o‘rgatadi. Bu orqali bo‘lajak mutaxassislarning mustaqil o‘quv faoliyatlarini, ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish, shular asosida oliy ta’lim tizimida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishga erishish mumkin bo‘ladi.

REFERENCES

1. Mineral o‘g‘itlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari. Farg‘ona-2018
2. N.Kattaev, G. Ixtiyorovna, M.Muxammediyev, X.Mirzahidov. «Kimyoviy texnologiya» Toshkent 2012 yil
3. N.R. Yusupbekov, D.P. Muxitdinov Toshkent-2019 yil «Texnologik jarayonlarni modellashtirish va optimallashtirish asoslari»
4. Selevko, G.K. «Zamonaviy ta’lim texnologiyalari» darslik. G.K.Selevko. – M. Xalq ta’limi, 1998 yil .